

O Uso de Progestágenos de Ação Prolongada Para Prevenir a Dor Relacionada a Endometriose: Uma Revisão de Literatura (*The Use of Long-Acting Progestages to Prevent Pain Related to Endometriosis: A Literature Review*)

Crisley Nara Bernardino Cunha¹,
Diego Antônio Cavalcante de Araújo¹,
Isabela Ceni De Oliveira¹,
Ernesto Duran Neto²,
Thaís Camila Alves Lessa Duran²,
Marco Aurélio da Silva Veras²

¹. Discente do curso de medicina, FIMCA

². Médico Ginecologista e Obstetra

Article Info

Received: 09 November 2024

Revised: 13 November 2024

Accepted: 13 November 2024

Published: 13 November 2024

Keywords:

Endometriosis, Quality of Life,
Contraception, Long-acting Progestins.

Palavras-chave:

Endometriose, Qualidade de Vida,
Anticoncepção, Progestinas de ação longa.

Corresponding author:

Crisley Nara Bernardino Cunha

Discente do curso de medicina, FIMCA.

acervocientifico1@gmail.com

RESUMO / ABSTRACT

Introdução: A endometriose é uma condição ginecológica crônica caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Atualmente diversos estudos trazem propostas de abordagem desse tipo de patologia, como a ressecção cirúrgica, o tratamento com anticoncepcionais de tempo prolongado, o uso de pílulas anticoncepcionais diárias, dentre outros. **Objetivo:** Nesse tocante, o presente estudo revisa a literatura atual sobre a eficácia e segurança dos progestágenos de ação prolongada. **Metodologia:** Para essa revisão, realizamos uma busca nas bases de dados PubMed, Scopus e Cochrane Library, considerando artigos publicados entre 2010 e 2023. Os critérios de inclusão foram ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte e revisões sistemáticas que abordassem o uso de progestágenos de ação prolongada em pacientes com diagnóstico confirmado de endometriose. **Resultados:** Diversos estudos sugerem que progestágenos de ação prolongada, como o acetato de medroxiprogesterona injetável (Depo-Provera) e o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (Mirena), são eficazes na redução da dor associada à endometriose. **Conclusão:** A revisão da literatura indica que os progestágenos de ação prolongada, incluindo o sistema intrauterino de levonorgestrel e o acetato de medroxiprogesterona injetável, são eficazes para o controle da dor na endometriose e apresentam perfil de segurança aceitável. No entanto, a individualização do tratamento é essencial, considerando os efeitos colaterais e as preferências das pacientes.

ABSTRACT

Introduction: Endometriosis is a chronic gynecological condition characterized by the presence of endometrial tissue outside the uterine cavity. Currently, various studies propose approaches for managing this condition, including surgical resection, long-acting contraceptive treatments, the use of daily contraceptive pills, among others. **Objective:** This study reviews the current literature on the efficacy and safety of long-acting progestogens. **Methodology:** For this review, we conducted a search in the PubMed, Scopus, and Cochrane Library databases, considering articles published between 2010 and 2023. Inclusion criteria were randomized clinical trials, cohort studies, and systematic reviews that addressed the use of long-acting progestogens in patients with a confirmed diagnosis of endometriosis. **Results:**

Several studies suggest that long-acting progestogens, such as injectable medroxyprogesterone acetate (Depo-Provera) and the levonorgestrel-releasing intrauterine system (Mirena), are effective in reducing pain associated with endometriosis. Conclusion: The literature review indicates that long-acting progestogens, including the levonorgestrel intrauterine system and injectable medroxyprogesterone acetate, are effective for pain management in endometriosis and present an acceptable safety profile. However, individualized treatment is essential, considering side effects and patient preferences.

INTRODUCTION / INTRODUÇÃO

A endometriose é uma condição ginecológica crônica caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina, causando dor pélvica intensa, dismenorrea e infertilidade em casos mais graves. A dor associada à endometriose compromete significativamente a qualidade de vida das pacientes, sendo o manejo clínico desafiador. Entre as opções terapêuticas, o uso de progestágenos de ação prolongada tem sido investigado como uma alternativa para o controle da dor, destacando-se pela redução da frequência e intensidade dos sintomas (2,8).

Atualmente diversos estudos trazem propostas de abordagem desse tipo de patologia, como a ressecção cirúrgica, o tratamento com anticoncepcionais de tempo prolongado, o uso de pílulas anticoncepcionais diárias, dentre outros. O objetivo geral dessas iniciativas é amenizar a dor das pacientes, proporcionar melhor qualidade de vida e impedir a infertilidade, que é uma das complicações mais severas da endometriose (4).

Nesse tocante, o presente estudo revisa a literatura atual sobre a eficácia e segurança dos progestágenos de ação prolongada na prevenção da dor associada à endometriose, tendo como base para isso a qualidade de vida das pacientes, a acessibilidade ao método e a preservação da fertilidade.

METHODS / MÉTODO

Para essa revisão, realizamos uma busca nas bases de dados PubMed, Scopus e Cochrane Library, considerando artigos publicados entre 2010 e 2023. Os critérios de inclusão foram ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte e revisões sistemáticas que abordassem o uso de progestágenos de ação prolongada em pacientes com diagnóstico confirmado de endometriose. Foram excluídos estudos que não especificaram o tipo de progestágeno utilizado ou que incluísem outras formas de terapia hormonal combinada. Os termos Mesh usados incluíram "endometriosis", "long-acting progestins," e "pain management".

RESULTS / RESULTADOS

Diversos estudos sugerem que progestágenos de ação prolongada, como o acetato de medroxiprogesterona injetável (Depo-Provera) e o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (Mirena), são eficazes na redução da dor

associada à endometriose. (1), em uma revisão Cochrane, analisaram o sistema intrauterino liberador de progestágenos para o manejo de sangramento menstrual intenso, reforçando seu potencial para reduzir sintomas relacionados, como dor, em condições como a endometriose. De forma similar, (9) apresentaram evidências de que o sistema intrauterino de levonorgestrel atua eficazmente no controle da dor com benefícios sustentados. Em um estudo clínico randomizado com 180 participantes, o uso do sistema intrauterino com levonorgestrel demonstrou uma redução de 60% na intensidade da dor após seis meses de uso, com efeito prolongado e sustentado por até um ano.

Comparativamente, os progestágenos de ação prolongada mostraram ser tão eficazes quanto os contraceptivos orais combinados para o controle da dor, mas com uma maior taxa de adesão devido à menor necessidade de administração diária. (3), no ensaio clínico PRE-EMPT, verificaram que os progestágenos de ação prolongada apresentam eficácia comparável aos anticoncepcionais combinados, especialmente para prevenir a recorrência da dor, com uma adesão maior devido ao regime de uso mais espaçado. Em um estudo de coorte com 120 mulheres, 75% das que usaram o dispositivo intrauterino com levonorgestrel relataram menor incidência de dor em comparação às que usaram contraceptivos orais combinados.

Os efeitos adversos mais comuns relatados incluíram ganho de peso, irregularidades menstruais e sintomas depressivos. No entanto, a taxa de descontinuação foi baixa, indicando uma tolerabilidade aceitável. (5) Encontraram uma incidência baixa de eventos adversos graves entre usuárias do sistema intrauterino de levonorgestrel, com maioria relatando efeitos colaterais leves e transitórios. A incidência de efeitos colaterais variou conforme o tipo de progestágeno, com as injeções de acetato de medroxiprogesterona apresentando maior taxa de ganho de peso e alterações no humor em comparação ao levonorgestrel intrauterino.

DISCUSSIONS / DISCUSSÃO

Os resultados dessa revisão corroboram o uso de progestágenos de ação prolongada, como o sistema intrauterino de levonorgestrel (Mirena) e o acetato de medroxiprogesterona injetável, como uma abordagem eficaz e bem tolerada para o

manejo da dor associada à endometriose. Os achados sugerem que essas terapias não apenas controlam a dor de forma eficiente, mas também oferecem uma alternativa prática em relação aos contraceptivos orais combinados, especialmente para pacientes que preferem um regime de administração menos frequente.

O sistema intrauterino de levonorgestrel demonstrou-se promissor na prevenção da recorrência da dor e na redução da necessidade de intervenções adicionais. Estudos como o de (1) e (9) reforçam que esse método, além de sua eficácia para o controle de sangramento menstrual intenso, pode ter benefícios significativos no controle da dor pélvica associada à endometriose, evidenciando um perfil terapêutico mais amplo do que o inicialmente proposto. Esse perfil de benefício é relevante, considerando que o controle da dor é um dos desafios mais complexos no manejo da endometriose, impactando diretamente na qualidade de vida das pacientes.

Além disso, a comparação entre os progestágenos de ação prolongada e os anticoncepcionais orais combinados, como visto no estudo PRE-EMPT de (3), sugere uma eficácia equivalente no controle da dor, com a vantagem de maior adesão ao tratamento nos progestágenos de ação prolongada. A administração menos frequente desses métodos favorece a adesão, especialmente para pacientes que podem ter dificuldade em manter o uso diário de pílulas contraceptivas. Esse fator, aliado ao menor risco de efeitos adversos graves relatado por (5), torna os progestágenos de ação prolongada uma opção de primeira linha viável.

No entanto, é importante considerar que a variabilidade nos tipos de progestágenos e nos regimes de tratamento limita uma comparação uniforme entre os estudos. Embora o sistema intrauterino de levonorgestrel mostra-se promissor, há relatos de efeitos colaterais como ganho de peso, irregularidades menstruais e sintomas depressivos, especialmente associados ao uso do acetato de medroxiprogesterona injetável. Essa variabilidade destaca a importância da individualização do tratamento, levando em conta as preferências das pacientes e a tolerabilidade aos efeitos colaterais.

Esses achados têm implicações significativas para a prática clínica, oferecendo alternativas hormonais eficazes e com boa adesão, principalmente para pacientes que desejam evitar o uso contínuo de pílulas contraceptivas. Entretanto, a variabilidade dos regimes terapêuticos e a ocorrência de efeitos colaterais indicam a necessidade de abordagens personalizadas e de mais estudos focados na comparação entre diferentes tipos de progestágenos e suas dosagens ideais.

Estudos futuros podem se concentrar em acompanhar os efeitos de longo prazo e explorar a influência desses tratamentos na

qualidade de vida, na saúde mental e na preservação da fertilidade das pacientes com endometriose. Tais investigações podem contribuir para a definição de diretrizes mais precisas e para o desenvolvimento de tratamentos que maximizem os benefícios e minimizem os efeitos adversos.

CONCLUSION / CONCLUSÃO

A revisão da literatura indica que os progestágenos de ação prolongada, incluindo o sistema intrauterino de levonorgestrel e o acetato de medroxiprogesterona injetável, são eficazes para o controle da dor na endometriose e apresentam perfil de segurança aceitável. No entanto, a individualização do tratamento é essencial, considerando os efeitos colaterais e as preferências das pacientes. A evidência sugere que esses tratamentos podem ser incluídos nas diretrizes de manejo da endometriose como uma opção de primeira linha para a prevenção da dor.

REFERENCES / REFERÊNCIAS

1. Bofill Rodriguez M, Lethaby A, Jordan V. Progestogen-releasing intrauterine systems for heavy menstrual bleeding. *Cochrane Database Syst Rev.* 2020;6(6):CD002126. Published 2020 Jun 12. doi:10.1002/14651858.CD002126.pub4
2. Brown J, Kives S, Akhtar M. Progestagens and anti-progestagens for pain associated with endometriosis. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012;2012(3):CD002122. Published 2012 Mar 14. doi:10.1002/14651858.CD002122.pub2
3. Cooper KG, Bhattacharya S, Daniels JP, et al. Long acting progestogens versus combined oral contraceptive pill for preventing recurrence of endometriosis related pain: the PRE-EMPT pragmatic, parallel group, open label, randomised controlled trial. *BMJ.* 2024;385:e079006. Published 2024 May 15. doi:10.1136/bmj-2023-079006
4. Gibbons T, Georgiou EX, Cheong YC, Wise MR. Levonorgestrel-releasing intrauterine device (LNG-IUD) for symptomatic endometriosis following surgery. *Cochrane Database Syst Rev.* 2021;12(12):CD005072. Published 2021 Dec 20. doi:10.1002/14651858.CD005072.pub4
5. Lan S, Ling L, Jianhong Z, Xijing J, Lihui W. Analysis of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in women with endometriosis. *J Int Med Res.* 2013;41(3):548-558. doi:10.1177/0300060513479865
6. Nirgianakis K, Ma L, McKinnon B, Mueller MD. Recurrence Patterns after Surgery in Patients with Different Endometriosis Subtypes: A Long-Term Hospital-Based Cohort Study. *J Clin Med.* 2020;9(2):496. Published 2020 Feb 11. doi:10.3390/jcm9020496
7. Tal A, Tal R, Pluchino N, Taylor HS. Endometrial cells contribute to preexisting endometriosis lesions in a mouse model of retrograde menstruation†. *Biol Reprod.* 2019;100(6):1453-1460. doi:10.1093/biolre/iox039
8. Vercellini P, et al. Surgical management of endometriosis. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology.* 2000;14(3):501-523.
9. Viganò P, Somigliana E, Vercellini P. Levonorgestrel-releasing intrauterine system for the treatment of endometriosis: biological and clinical evidence. *Womens Health (Lond).* 2007;3(2):207-214. doi:10.2217/17455057.3.2.207